

**SELDEREY ÓSIMLIGIN JETISTIRIWDE SUWǴARÍW REJIMINIŃ
ÓNIMDARLIQQA TÁSIRI**

Jamalova Aziza Axmet qizi

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

Tóreniyazova Saltanat Elmuratovna

Ilimiy basshı, awıl xojalıq ilimleri filosofiya doktori (PhD) docent, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752451>

Selderey ósimligi (*Apium graveolens*) óziniń joqarı biologiyalıq qunlılıǵı, efir maylarınıń quramı, sonday-aq, medicina hám azıq-awqat sanaatındaǵı zárúrligi sebepli sońǵı jılları kóplegen ayaqlarda keńnen jetistirilmekte. Usıǵan muwapıq, ósimlik fiziologiyasınıń suwǵa bolǵan talabı hám onıń ónimdarlıqqa tásirin úyreniw aktuallıq máselege aylandı. Sebebi suw tek ǵana selderey biomassası quramınıń tiykarǵı bólegin qurap qoymastan, al metabolik procesler, fotosintez, transpiraciya hám azıqlıq zatlardıń almasıw procesleri ushın da zárúr bolǵan tiykarǵı faktor esaplanadı. Usı kózqarastan, izertlewshiler suw támiynatı rejiminiń ilimiy tiykarlanǵanlıǵı selderey agrotexnologiyasınıń tiykarǵı quram bólegi ekenligin atap ótedi [1, 300-303].

Bunnan tısqarı, selderey jetistiriletuǵın topıraq-ıqlım sharayatlarınıń hár qıylılıǵı suwǵa bolǵan talaptıń hár qıylı bolıwına sebep boladı. Máselen, jeńil mexanikalıq quramlı topıraqlarda ıǵallıq tez joǵaladı, sol sebepli suwǵarıw jiyiligi arttırıladı. Kerisinshe, awır mexanikalıq quramlı topıraqlarda ıǵallıq uzaq waqıt saqlanadı, biraq bunday topıraqlar aerogenlikti kemeytkeni ushın artıqsha ıǵallıq tamır shiriwine alıp keliwi múmkin. Nátiyjede topıraqtıń mexanikalıq quramı hám suw ótkizgishligi suwǵarıw normasın anıq belgilewde tiykarǵı parametr sıpatında qaraladı [3].

Sonıń menen birge, suw támiynatı rejiminiń fiziologiyalıq processlerge tásiri de ayrıqsha itibardı talap etedi. Atap aytqanda, jeterli dárejede suwǵarılǵan selderey plantaciyalarında japıraqlardıń jasil massası tez payda boladı, jasaytuǵın kletkalardıń turaqlılıǵı jaqsı saqlanadı hám fotosintez intensivligi joqarı boladı. Nátiyjede, ósimliktiń ósiw templeri sezilerli dárejede artadı. Biraq suw jetispewshiligi gúzetilgende japıraqlar kishireyedi, xlorofill sintezi tómenleydi hám transpiraciya procesi izden shıǵadı. Sol sebepli ósimlik ósiw ushın energiya zapasın jeterli dárejede payda ete almaydı hám ónimdarlıq keskin azayadı.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Biraq, suwǵarıwdıń artıqsha bolıwı da bir qatar mashqalalardıǵa sebep boladı. Birinshiden, bunday sharayatta topıraq arasındaǵı hawa muǵdarı kemeyedi, tamırlar dem ala almaydı hám oksidlewshi procesler buzıladı. Bunnan tısqarı, turaqlı artıqsha ıǵallıq zamarrıqlı kesellikler, atap aytqanda, rizoktonioz hám fuzarioz sıyaqlı keselliklerdiń rawajlanıwına alıp keliwi múmkin. Sol sebepli, agrotexnikalıq ilajlardı ámelge asırıwda suw támiynatınıń norması anıq belgileniwi zárúr. Ilimiy tájiriybelerde áyne optimal ıǵallıq dárejesin saqlaǵan plantaciyalarda 25-40 procent joqarı ónimdarlıq baqlanǵanı atap ótiledi [4].

Sunday-aq, vegetaciya dawamında suwǵa bolǵan talaptıń basqıshpa-basqısh ózgerip barıwı da júdá zárúr. Dáslepki óniw hám tamır payda bolıw dáwirinde ıǵallıq jeterli bolsa, ósimlik toqımalarında kletka bóliniwi aktivlesedi, bul bolsa vegetativ massasınıń tez kóbeyiwine sebep boladı. Keyingi dáwirde, yaǵnıy japıraqlar tolıq qalıpleskennen keyin, suwdıń biraz azaytılwı paqal bekkemleniwine hám ósimliktiń mexikalıq shıdamlılıǵınıń artıwına járdem beredi. Aqırında, ónim jetilisiw dáwirinde ortasha ıǵallıq támiynatı ónimniń sapasına, ásirese, seldereydiń efir maylarınıń muǵdarı hám aromatikalıq ózgesheliklerine unamlı tásir kórsetedi.

Sonıń menen birge, suw beriw texnologiyası da zúraátlilikke sezilerli tásir kórsetedi. Mısalı, tamshılatıp suwǵarıw usılı suwdıń jumsalıwın azaytıp ǵana qoymastan, al azıqlıq zatlarıń tamır zonasına bir tegis jetip barıwın támiyinleydi. Bunnan tısqarı, jawınlatıp suwǵarıw usılı japıraqlar betin salqınlatıp, transpiraciya procesin normallastıradı hám ósimliktiń ıssıǵa shıdamlılıǵın arttıradı. Biraq dástúriy salmalar arqalı suwǵarıw suwdıń úlken shıǵınına, jerdiń shorlanıwına hám resurslardıń nátiyjesiz jumsalıwına alıp keliwi múmkin.

Ásirese, suwdıń sapası máselesi ayrıqsha tallawdı talap etedi. Suwdıń minerallasıw dárejesi joqarı bolsa, ósimlik kletkaları osmotikalıq basımniń artıwı sebepli suwdı ózlestire almaydı. Bunnan tısqarı, natriy hám xlor ionlarınıń kópligi topıraқтаǵı mikroorganizmlerdiń jumısın tómenletedi, bul bolsa óz gezeginde ósimliktiń ósiwi ushın zárúr bolǵan gumus muǵdarınıń azayıwına alıp keledi. Sol sebepli ilimiy dereklerde suwǵarıw suwınıń shorlanıwın qadaǵalaw hám zárúr jaǵdaylarda filtrlew sistemaların qollanıw usınıs etiledi.

Ulıwma alǵanda, selderey jetistiriwde suw támiynatı rejimin ilimiy jaqtan tiykarlaw ónimdarlıqtı arttırıwdıń eń zárúr baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Sebebi suwdıń óz waqtında hám normada beriliwi ósimliktiń barlıq fiziologiyalıq proceslerin turaqlastıradı, zúraáttiń qalıplesiw procesin tezlestiredi hám sapa kórsetkishlerin jaqsılaydı. Sunday-aq, suwdan aqılǵa say paydalanıw ekologiyalıq turaqlılıqtı

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

támiyinleydi, resurslardı únemlewge xızmet etedi hám joqarı ekonomikalıq nátiyjelilikti kepillaydi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Sobirova Muqaddas, Ubaydullayeva Komila (2023). Selderey (Apigum graviolens) o‘simligining tarqalishi va dorivorlik xususiyatlari (<http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/618>). (300-303).
2. S.I Turg‘unova (2023). Karafs (Apium graveolens) tarkibidagi vitaminlar tahlili. “Tovarlar kimyosi hamda xalq tabobati muammolari va istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya.
3. Tursunova, D., & Turg‘unboyev, S. (2024). APIUM GRAVEOLENS VAR. DULCE O‘SIMLIGINING MAKRO VA MIKROELEMENTLARI TAHLILI. Farg‘ona davlat universiteti, (3), 377-377.
4. Sh.Sh.Turg‘unboyev, D.S.Tursunova (2023). Yoshartiruvchi o‘simlik-selderey. FarDU-“Kimyo fani va sanoatining dolzarb muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Farg‘ona.